

उज़्बेकिस्तान व भारत के सामाजिक परंपराएँ : समानता की भावना

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13765645>

आस्था शर्मा

(शोधार्थी, बनस्थली विद्यापीठ)

शोधार्थी, इतिहास व संस्कृति विभाग

उज़्बेकिस्तान मध्य एशियाई देशों में से एक है, जिसकी राजधानी ताशकंद है, जो अरल सागर की सीमा से लगा हुआ है। उज़्बेकिस्तान का क्षेत्र मैदानी इलाकों और पहाड़ी इलाकों का एक संयोजन है। भारत के साथ उज़्बेकिस्तान के संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं तथा इन दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंध प्राचीनकाल से ही चले आ रहे हैं। इन्हीं सांस्कृतिक संबंधों की झलक इतिहास में भी दिखाई देती है। भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच ऐतिहासिक रूप से बहुत सी समानताएँ हैं, जैसे: पाली और संस्कृत साहित्य में कंबोज के नाम से वर्तमान उज़्बेकिस्तान के कुछ हिस्सों का अक्सर उल्लेख मिलता है। प्राचीन व्यापार मार्ग उत्तरपथ उज़्बेकिस्तान से होकर गुजरता था, जो उज़्बेकिस्तान में फ़रगना, समरकंद, बुखारा को कवर करता था। ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध धर्म उज़्बेकिस्तान और मध्य एशिया से होते हुए चीन पहुंचा। दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। उदाहरण के लिए मिर्जा गालिब और अमीर खुसरो उज़्बेक वंश के उल्लेखनीय भारतीय हैं। दोनों देशों के सामाजिक रीति रिवाजों में भी काफी समानता देखने को मिलती है। किसी भी सभ्य समाज की प्रमुख पहचान उसके रीति-रिवाज व संस्कार ही होते हैं। जिनमें उनके समाज व विश्वासों की परिणति दिखाई पड़ती है। भारत व उज़्बेकिस्तान के सामाजिक रीति रिवाजों में भी समानता दिखाई पड़ती है, यह समानता उनके जन्म संबंधित संस्कारों, परिवार की महत्ता, विवाह संस्कार आदि में स्पष्ट परिलक्षित होती है। जिन्हें कुछ उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है-

भारतीय वैदिक परम्परा में मनुष्य जीवन में सोलह संस्कार किये जाते हैं। संस्कार का अर्थ है संशोधन/परिशोधन/परिशुद्धि। हमारे शास्त्र पुनर्जन्म में आस्था और विश्वास को पोषित करते हैं। संस्कार के माध्यम से जीव की तीनों प्रकार (आध्यात्मिक-आधिभौतिक-आधिदैविक) शुद्धि होती है। हमारे शास्त्र मानव जन्म को मोक्ष-मुक्ति के योग्य मानते हैं, संस्कार के माध्यम से ही वह दोषमुक्त होकर अपना उद्धार कर सकता है। मानव जीवन की प्रत्येक अवस्था में संस्कार करने से जीव चौरासी लाख योनियों में घूमते हुए अपने साथ लाए गए सभी जन्मोंकी अशुद्धियों से मुक्ति पा सकता है और स्वयं को शुद्ध कर सकता है। संस्कार मनुष्य के लिए एक आवश्यक नियम माना गया है और इसलिए इस नियम का पालन करना अनिवार्य है। ऐसा माना जाता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में इन सोलह संस्कारों का पालन नहीं करता, उसका जीवन अधूरा रह जाता है। हमारी प्राचीन आर्य परंपरा सोलह संस्कारों पर अत्यधिक विश्वास रखती है तथा वर्तमान में भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जीवन शैली में ये संस्कार पूर्ण रूप से पाए जाते हैं। ये संस्कार मानव जीवन को वैज्ञानिक रूप से प्रभावित करते हैं। इन सभी संस्कारों को करते समय प्रत्येक संस्कार के अनुसार वैदिक मंत्रों का जाप किया जाता है, जिनका अपना महत्व है। भारतीय परंपरा के अनुसार ये सभी संस्कार मनुष्य जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, इन सभी संस्कारों का महत्व व प्रक्रिया अलग-अलग है।

1. **गर्भाधान संस्कार:** यह बालक के जन्म के पूर्व का संस्कार है। गर्भाधान संस्कार गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाले नवदम्पतियों के लिए पारिवारिक दायित्व को संभालने

हेतु पूर्व शिक्षण है। इस संस्कार में यह बताया जाता है कि आने वाली जीवात्मा परमात्मा का स्वरूप एवं प्रतिनिधि है।

2. **पुंसवन संस्कार:** गर्भस्थ शिशु के समुचित विकास के लिए गर्भिणी द्वारा सम्पन्न किया जाता है। पुंसवन संस्कार से गर्भ पवित्र हो जाता है। इस संस्कार में गर्भिणी स्त्री के दाहिने नासिका छिद्र में वटवृक्ष की छाल का रस श्रेष्ठ सन्तान की उत्पत्ति के लिए छोड़ा जाता है। इसके पश्चात् गर्भपूजन करने के बाद परिवारजन श्रेष्ठ मन्त्रों का उच्चारण करते हैं।

3. **सीमांतोन्नयन संस्कार:** यह तीसरा संस्कार है। यह छठे तथा आठवें मास में किया जाता है।

4. **जातकर्म संस्कार:** जन्म के तुरन्त बाद सम्पन्न होता है। नाभि बन्धन से पूर्व वेद मन्त्रों के उच्चारण के साथ यह सम्पन्न होता है।

5. **नामकरण संस्कार:** शिशु कन्या है या कि पुत्र, इसका भेद न करते हुए यह संस्कार किया जाता है। सामान्यतः यह जन्म के दसवें दिन यज्ञ कर्म के द्वारा सम्पन्न होता था। जन्म के बाद प्रसूता का शुद्धिकरण भी हो जाता था। सभी उपस्थित व्यक्ति कलश में जल लेकर अभिषेक के द्वारा शिशु पर श्रेष्ठ संस्कारों के प्रभाव की कामना करते हैं। शिशु की कमर पर मेखला इस आशा से बांधी जाती है कि नवजात शिशु निष्ठा की दृष्टि से सदैव सजग रहे। अभिभावक शिशु की कमर पर मेखला बांधकर उसके संरक्षण के प्रति तथा उसे जीवन-भर दोष, दुर्गुणों से बचाये रखते हैं। इसके पश्चात् शिशु को सूर्य का दर्शन कराकर उसको प्रखर एवं तेजस्वी बनाने की कामना की जाती है। इसके पश्चात् सज्जित थाली में लिखा नाम सभी को दिखाते हुए आचार्य मन्त्रोच्चारण के साथ उसके नामन की घोषणा कहते हैं। उसे चिरंजीवी, धर्मशील एवं प्रगतिशील होने का आशीर्वाद देते हैं।

6. **निष्क्रमण संस्कार:** निष्क्रमण का तात्पर्य है: घर से बाहर निकालना। इस संस्कार में कोई वयोवृद्ध व्यक्ति बच्चे को गोदी में लेकर उसे बाहर का खुला वातावरण दिखाता है, ताकि बालक विराट ब्रह्मरूपी संसार को समझे। उसे सूर्य का दर्शन भी करवाया जाता है।

7. **अन्नप्राशन संस्कार:** यह शिशु के छठे मास में किया जाता है। उसे प्रथम अन्न ग्रहण करने के बाद यह भावना की जाती है कि बालक सदैव सुसंस्कारी अन्न ग्रहण करे। सुपाच्य खीर, मधुरता का प्रतीक मधु, रनेह का प्रतीक घी, विकार नाशक पवित्र तुलसी तथा पवित्रता का प्रतीक गंगाजल का सम्मिश्रण प्रत्येक विशिष्ट मन्त्रोच्चार के द्वारा भगवान् तथा यज्ञ के प्रसाद के रूप में बच्चे को खिलाया जाता है।

8. **चूड़ाकर्म:** चूड़ाकर्म संस्कार के साथ शिखा की तथा यज्ञोपवीत (उपनयन) के साथ सूत्र की स्थापना को भारतीय संस्कृति का आधार माना जाता है। जहां शिखा संस्कृति की गौरव पताका का प्रतीक है, वहीं सूत्र विशिष्ट संकल्पों एवं व्रतों का प्रतीक है। जन्म के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्त अथवा तृतीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व यह सम्पन्न होता है। हिन्दू धर्म में यह मान्यता है कि मनुष्य कई योनियों में भटककर मानव योनि प्राप्त करता है। अतः उसके अनुपयुक्त एवं अवांछनीय संस्कारों का निष्कासन बालक के समुचित मानसिक विकास हेतु आवश्यक है। मुण्डन सदा किसी तीर्थस्थान या देवस्थान पर किया जाता है, ताकि सिर से उतारे गये बालों के साथ कुसंस्कारों का शमन हो सके। शिखा स्थान पर बालों का गुच्छा व्यक्ति की कुप्रवृत्तियों पर अंकुश रखता है। मुण्डन विधान में बालक के बालों को गौदुग्ध, दही में भिगोकर ब्रह्म, विष्णु महेश के प्रतीक के रूप में तीन गुच्छों में कुश तथा कलावे से बांधते हैं। इसका आशय यह है कि शुभ देव शक्तियां सदैव मस्तिष्क तन्त्र का इस्तेमाल करें। गायत्री मन्त्रोच्चार के साथ पांच आहुतियां यज्ञ में मिष्टान्न के साथ दी जाती हैं। यज्ञशाला से बाहर मुण्डन कर बालों को गोबर में रख जमीन में गाड़ दिया जाता है। फिर मस्तिष्क पर स्वस्तिक या ओम शब्द चन्दन या रोली से लिखते हैं।

9. **कर्णवेध संस्कार:** इस संस्कार में शिशु का कर्ण छेदन किया जाता था, परंतु इस संस्कार का वर्तमान में कोई विशेष महत्त्व नहीं है।

10. **विद्यारम्भ संस्कार:** यह आयु के पांचवें वर्ष में तब सम्पन्न कराया जाता है, जब बालक शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हो जाता है। शिक्षा मात्र शिक्षा न रहकर विद्या बने, इसीलिए गणेश व लक्ष्मी के पूजन के बाद विद्या तथा ज्ञानवर्द्धन करने वाले इस संस्कार को सरस्वती का नमन कर पूर्ण किया जाता है। शिक्षा के उपकरण दवात, कलम, पट्टिका को वेद मन्त्रों से अभिमन्त्रित कर पूजन किया जाता है। विद्यार्थी गुरु को प्रणाम करता है। बालक पट्टी या कॉपी पर लिखता है, तो उस पर अक्षत छुड़वाकर बालक को तिलक लगाकर आशीर्वाद देते हैं। बालक श्रेष्ठ लोकसेवी व नागरिक बने, यही कामना की जाती है।

11. **उपनयन संस्कार:** यज्ञोपवीत, अर्थात् उपनयन संस्कार दूसरा जन्म है। इस संस्कार में बालक को वैदिक मन्त्रोच्चारों के बीच विधि-विधान द्वारा तीन बंटे हुए धागों की पतली डोरी धारण करवाई जाती है। इसमें नौ धागे, नौ गुणों (विवेक, पवित्रता, बलिष्ठता, शान्ति, साहस, स्थिरता, धैर्य, कर्तव्य, समृद्धि) प्रतीक माने जाते हैं। यज्ञोपवीतधारी इसे मन्त्रोच्चार के साथ कन्धों पर धारण करते हैं और श्रेष्ठ कार्यों का संकल्प लेते हैं। भारतीय संस्कृति में लिंग, जाति, वर्ण आदि किसी भी प्रकार का भेदभाव किये बिना यज्ञोपवीत कराने की बात कही गयी है। यज्ञोपवीत व शिखा के बिना किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता है।

12. **वेदारम्भ:** यज्ञोपवीत संस्कार के साथ प्राचीनकाल में वेदारम्भ की शिक्षा प्रारम्भ होती थी। वेद जीवन विकास, जीवन एवं परिष्कार के महत्त्व को दर्शाते हैं। वेदों की शिक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व बालक श्रद्धापूर्वक गुरु का पूजन करता है। इसके बाद उससे भिक्षा मांगने की क्रिया पूर्ण करवायी जाती है। इस क्रिया को परमार्थ प्रयोजन के रूप में किया जाता है।

13. **केशान्त संस्कार:** सिर के बाल जब उतारे जाते हैं, तब यह संस्कार होता है। बालक के केश किसी देवस्थान में उतारे जाते हैं। दूसरे या तीसरे वर्ष में बाल उतारने के बाद शिखाबन्धन होता है।

14. **समावर्तन संस्कार:** शिक्षा की समाप्ति पर किया जाने वाला यह संस्कार है। यह संस्कार पचीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला शिक्षार्थी गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर पूर्ण करता है और अपने परिवार, समाज तथा -देश के प्रति सभी कर्तव्यों को पूर्ण करता है।

15. **विवाह संस्कार:** हिन्दुओं की सामाजिक व्यवस्था का एक प्रमुख संस्कार है- विवाह संस्कार। विवाह को हमारी संस्कृति में शरीर का ही नहीं, मन तथा आत्मा का पवित्र बन्धन माना जाता है। इस संस्कार के पूर्ण होने पर पति-पत्नी एकसूत्र में बंध जाते हैं तथा एक-दूसरे के सुख-दुःख में समान रूप से सहभागी होकर जीवनपर्यन्त सभी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक कर्तव्यों को पूर्ण करने की शपथ लेते हैं। वर-वधू अग्नि के चारों तरफ सप्त परिक्रमा लेते हैं। सप्तपदी के बाद अभिभावकगण कन्यादान करते हैं। पाणिग्रहण, ग्रन्थिबन्धन, सप्तपदी, शिलारोहण, लाजाहोम, शपथ, आश्वासन मांग भरना, (सुमंगली) यज्ञ आहुति जैसे धार्मिक विधि-विधान सम्पन्न होते हैं। वधू पक्ष वाले कन्या की विदाई करते हैं।

16. **अंत्येष्टि संस्कार:** मानव शरीर इस संसार की सबसे बड़ी विभूति है। मृत्यु इसकी चिरन्तन गति है। व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसकी आत्मा की शान्ति व वातावरण की शुद्धि के लिए हमारी भारतीय संस्कृति में कुछ विशेष संस्कार किये जाते हैं। उसे अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। मृतक को इन संस्कारों द्वारा सम्मानपूर्वक विदाई दी जाती है। सर्वप्रथम मृत व्यक्ति को स्नान कराया जाता है। उसके मस्तक तथा शरीर पर चन्दन का लेप लगाया जाता है। श्मशान भूमि को गोबर मिट्टी से पवित्र किया जाता है। यज्ञ कुण्ड बनाया जाता

है। मृतक शरीर की अंत्येष्टि हेतु वट, पीपल, आम, गूलर, ढाक, शमी, चन्दन, अगर इत्यादि पवित्र काष्ठों की लकड़ियाँ एकत्रित की जाती हैं। मन्त्रोच्चार के साथ घी आदि से पांच पूर्णाहृतियाँ दी जाती हैं। शव का दाह संस्कार करके अंत्येष्टि के साथ पिण्डदान किया जाता है, जो जीवात्मा की शान्ति के लिए होता है। कपालक्रिया के बाद अस्थि, अवशेष एकत्र कर उसे कलश के लाल वस्त्र में लपेटकर किसी पवित्र स्थान में धार्मिक विधि-विधान से विसर्जित कर दिया जाता है। शरीर समाप्त होने के तेरहवें दिन मरणोत्तर संस्कार किया जाता है। यह शोक, मोह की विदाई का विधिवत आयोजन है। दिवंगत जीवात्मा की सदगति के लिए अंत्येष्टि संस्कार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

उज़्बेकिस्तान :

जिस प्रकार भारतीय समाज में संस्कारों व परंपराओं का अत्यधिक महत्व है, उसी प्रकार उज़्बेक समाज में भी उनकी सामाजिक परंपराओं व रीति-रिवाजों का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है। उज़्बेकिस्तान की आबादी के बहुमत वाले उज़्बेकों की परंपराएँ हर जगह एक जैसी नहीं हैं। लेकिन उनकी समानता उज़्बेक परंपराओं का आधार है। उज़्बेकों के रोज़मर्रा के जीवन में अनोखे रीति-रिवाज हैं और उन सभी को गिनना मुश्किल है। एक प्राचीन संस्कृति के आधार पर लोक ज्ञान और परंपराओं में से एक के रूप में गठित जो लंबे समय से विकसित हुई है। ये समारोह एक परिवारबच्चे के जन्म और मृत्यु के बाद के जीवनकाल से जुड़ी एक प्रणाली बनाते हैं।

विवाह से संबंधित समारोह: शादी की शुरुआत दुल्हन को चुनने और उसके घर जाने से होती है। दुल्हन चुनते समय उसका चरित्र, उम्र, रूप और करीबी रिश्ते महत्त्वपूर्ण होते हैं और यह "लड़की को देखने" और "घर देखने" की प्रक्रिया में पूरा होता है। दुल्हन के चयन के बाद रोटी तोड़ने का समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें बुजुर्ग महिलाओं में से एक दो पारिवारिक मिलन और समझौतों के संकेत के रूप में रोटी तोड़ती है। सभी ऐतिहासिक चरणों में शादी का मुख्य आधार धार्मिक विवाह है। इसलिए विवाह के राज्य पंजीकरण के साथ-साथ धार्मिक विवाह भी किए जाते हैं। विवाह का अंतिम चरण दुल्हन के नए घर में आने, दूल्हे के रिश्तेदारों से परिचय और "केलिन सलोम" समारोहों के साथ समाप्त होता है।

बच्चे के जन्म से संबंधित अनुष्ठान- इसमें अज़ोन, अकीका-तोई, बाल (कोकिल) विवाह, बेशिक तोई, ओघिल तोई और मुचल तोई शामिल हैं। इन समारोहों में कई परंपराओं को संरक्षित किया गया है

कुछ स्थानों पर बच्चे को पहली बार पालने में डालने के अवसर पर एक समारोह होता है, जबकि अन्य स्थानों पर इसमें दो समारोह होते हैं। आमतौर पर बच्चे को उसके जन्म के विषम दिनों में पालने में लिटाया जाता है। जन्म के सातवें, नौवें या ग्यारहवें दिन, मुख्यतः शुक्रवार को। बच्चे के जन्म के 40वें दिन के बाद, जिस दिन परिवार के लिए सुविधाजनक हो, उस दिन विशेष भोज (बेशिक तोई) आयोजित करने की प्रथा है। दोनों (माता व पिता) पक्षों के सबसे करीबी रिश्तेदारों को अनुष्ठान में आमंत्रित किया जाता है और बुजुर्ग दादियाँ युवा माँ को बच्चे को पालने में लिटाने का तरीका सिखाती हैं। सबसे पहले कायवोनी यायोल (ज्ञानी महिलाएँ, विवाह और समारोहों की स्वामी) के नेतृत्व में बच्चे को नहलाया जाता है। बच्चे को पानी में डालने से पहले, उसके शरीर पर विशेष रेत का अभिषेक किया जाता है। इसका उद्देश्य अवांछित बालों को दूर रखना और पानी डालना है। अगला चरण है कतीक (दही) का अभिषेक करना ताकि बच्चे की त्वचा कोमल और पीली हो जाए। जिस बर्तन में बच्चे को नहलाया जाता है, उसमें चांदी के सिक्के (चांदी पानी को कीटाणुओं जैसे कीटों से साफ करती है) और सोने की वस्तुएँ डाली जाती हैं, ताकि बच्चा भरपूर जीवन जिए।

बच्चे को नहलाने के बाद, उसे नए कपड़े पहनाए जाते हैं और पालने के सामने लाया जाता है। बच्चे को पालने में लिटाया जाता है (सिर की तरफ किबला की ओर इशारा किया जाता है) और कायवोनी अयोल पालने के चारों ओर 4 या 6 चम्मच घुमाता है। पालने के चारों ओर सम संख्या वाले चम्मच घुमाना इस परिवार के भावी बच्चों के लिए अबुन नृत्य का प्रतीक है। फिरपालने के पर्दे बंद कर दिए जाते हैं और कायवोनी अयोल, बच्चे की माँ से दो पातिर (रोटी का एक प्रकार) या रोटी काटने के लिए कहता है। इस अनुष्ठान का अर्थ है माँ को बच्चे को खिलाने के लिए पर्याप्त दूध की कामना करना और बच्चे के लिए भरपूर जीवन की कामना करना। माँ द्वारा काटी गई रोटी को रख लिया जाता है या मेहमानों को दे दिया जाता है। कायवोनी अयोल, धूप का धुआँ छोड़ता है और उसे पालने के चारों ओर घुमाता है। ऐसा करके वह कमरे में हवा साफ करती है और बच्चे को नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है। माँ बच्चे को स्तनपान कराती है और उसे सुलाती है और उसके आस-पास की महिलाएँ बच्चे के लिए लोरी गाती हैं।

सुन्नत खिलौना या खतनाके दिन बच्चों को पुरस्कार दिए जाते हैं साथ ही बच्चों के खेल (जैसे "ओल्टिनकोवोक" - खोरेज़म में, "कुलोक्वोज़दी" - फ़रगना घाटी में, "मस्त बोला" - ताशकंद में, आदि) भी आयोजित किए गए। उत्सव के अंत में एक कुशल नाई ने एक लड़के का खतना किया जाता है (जिसके सम्मान में वास्तव में यह आयोजन किया गया था)। हालाँकि, आजकल खतना शल्य चिकित्सकों द्वारा किया जाता है। खतना के दौरान, लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करते हुए, लड़के को रोटी (ब्रेड) दी जाती है, जिसे वह एक टुकड़ा खाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे को पीड़ा का अहसास कम हो। यह समारोह तब आयोजित किया जाता है, जब बच्चा 3-5-9 साल का होता है, कभी-कभी इससे भी बड़ी उम्र में। उज़्बेकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में इस समारोह को अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जैसे "सुन्नत तोयि", "चिप्रोन", "चुक्रोन", "खतनातोयि", "कोलनिहालोलश (पोकलाश)"। सुन्नत तोयि का इतिहास आदिम जनजातियों में वयस्कता और बच्चों के किशोरावस्था में संक्रमण काल के उत्सवों तक जाता है। उस समय बच्चों के खतने की प्रथा प्रचलित थी और यह गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में स्वच्छता के नियमों के पालन का साधन था, साथ ही यह साहस और वीरता का प्रतीक था। खतना स्थानीय रीति-रिवाजों से जुड़ गया। इस उत्सव में पलोव चढ़ाना सबसे बड़ा समारोह माना जाता है। चाय के बाद मेहमानों को पलोव पेश किया जाता था, जो इस समारोह के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाता था। एक भोज का आयोजन किया जाता था, कविताएँ पढ़ी जाती थीं और भीतरी कमरों में (महिलाएँ अंदर होती थीं) बख्शियों द्वारा दोस्तों के अंश प्रस्तुत किए जाते थे। शादी के दिन बच्चे की माँ की ओर से उसकी दादी उसे विशेष रूप से सजाए गए बछेड़े के साथ-साथ विभिन्न पोशाकें भेंट करती हैं। लड़का बछेड़े पर सवार होकर करनय-सुरनय की धुनों के साथ गाँव की गलियों में घूमता है।

मुचल आयु समारोह : वह समारोह था, जो मानव जीवन में बारह वर्षों में एक बार मनाया जाता है। परंपरा के अनुसार मुचल आयु नवरौज अवकाश के दौरान मनाई जाती थी। अधिक विशेष रूप से बारह-वर्षीय चक्र के अंत के बाद (यानी 12-13, 24-25, 36-37 वर्ष की आयु में)। पहले मुचल काल का अंतयानी 12 वर्ष की आयु का होना आमतौर पर गंभीरता से और भव्यता के साथ मनाया जाता था (अन्य मुचल आयु की तुलना में)। मुचल आयु को समर्पित समारोह रिश्तेदारों और पड़ोसियों की भागीदारी के साथ किया जाता है। समारोह के दौरान प्रतिभागियों को विशेष दावत दी जाती है। विभिन्न स्थानों पर भोज का आयोजन अलग-अलग तरीके से किया जाता है। नियम के अनुसार 12 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले सभी बच्चे सफेद कपड़े पहनते हैं, एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और एक-दूसरे को बधाई देते हैं। सफेद रंग को पवित्रता और अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। बच्चों को बिल्कुल सफेद रंग के

कपड़े पहनाए जाते हैं , ताकि ऐसी पवित्र इच्छाएँ उनके जीवन भर उनके साथ रहें। नवरूज पर मुचल आयु प्राप्त करने वाले लड़के और लड़कियाँ एक-दूसरे के घर आते हैं और एक-दूसरे को बधाई देते हैं, फिरवे निर्दिष्ट स्थान पर एकत्रित होते हैं।

निकोह (विवाह समारोह) एक उत्सव है जिसका आयोजन दूल्हा और दुल्हन के बीच विवाह के समापन की घोषणा करने के उद्देश्य से किया जाता है। अरबी में "निकोह" का अर्थ है शरिया कानूनों के साथ विवाह को वैध बनाना। विवाह समारोह में तीन भाग होते हैं और इसमें वे समारोह शामिल होते हैं जो विवाह से पहले उसके दौरान और बाद में किए जाते हैं। मैचमेकर्स को भोजना और सगाई इस समारोह का पहला भाग है, विवाह का पंजीकरण और उसका गंभीर उत्सव - दूसरा भाग और "युज़ोचदी" ("दुल्हन का चेहरा खोलना") "केलिनसालोम" ("दुल्हन का अभिवादन"), "कुयो वोशी" ("दूल्हे का पालोव"), "कुदा चाकिरीक" ("मैचमेकर्स का निमंत्रण") जैसे समारोह करना - तीसरा भाग है। एक नियम के रूप में दुल्हन का पक्ष सफ़ेद कपड़े देकर अपनी सहमति व्यक्त करता है। "फ़ोतिहा तोयी" (सगाई की रस्म) के अंत में आपसी सहमति के आधार पर आधिकारिक शादी का दिन तय किया जाता है। निकोह समारोह शादी के एक दिन पहले या उसी दिन दुल्हन के घर में आयोजित किया जाता है (हाल के दिनों से दुल्हन के घर के पास की मस्जिद में)। दूल्हा अपने करीबी दोस्त, चाचा (या किसी अन्य रिश्तेदार) के साथ बताए गए स्थान पर आता है। काजी भावी दूल्हे को विवाह की जिम्मेदारियाँ और अधिकार समझाता है और लड़की की यांगा (दुल्हन के प्रतिनिधि) के माध्यम से उसकी सहमति प्राप्त करता है। और उसके बाद ही मुल्ला "निकोह खुतबासी" ("शादी की प्रार्थना") पढ़ता है। दूल्हा अपनी दुल्हन को अपने घर ले जाने से पहले निम्नलिखित रस्में और समारोह मनाए जाते हैं: "केलिन्याशिरार", "तोश तलशर", "इट इरिलर" "चिरोकयलंतिरार", "कम्पिर ओल्डी", "कम्पिर तुश कोर्डी", "सोच सियपतर", "कोल क़िसर", "तोशाक टोल्डिरार" और उनमें से कुछ आज तक संरक्षित हैं। शादी के दिन या उससे थोड़ा पहले दुल्हन पक्ष (कभी-कभी दूल्हे का पक्ष भी) पालोव समारोह आयोजित करता है। पालोव समारोह पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग आयोजित किया जाता है। शादी के दिन दोनों पक्ष अपने रिश्तेदारों के साथ शादी समारोह में इकट्ठा होते हैं। रिश्तेदार शादी के उपहार लेकर आते हैं। शादी के बाद सबसे बड़े समारोहों में से एक "केलिनसालोम" ("दुल्हन का अभिवादन") है। समारोह का उद्देश्य दूल्हे के रिश्तेदारों को दुल्हन से मिलवाना है।

केलिन सालोम : शादी के बाद सबसे बड़े समारोहों में से एक है "केलिन सालोम" (दुल्हन का अभिवादन)। इस समारोह का उद्देश्य दूल्हे के रिश्तेदारों को दुल्हन से मिलवाना है। यह समारोह अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग तरीके से आयोजित किया जाता है। उदाहरण के लिए, ताशकंद क्षेत्र और ताशकंद शहर में शादी के अगले दिन दुल्हन के साथ आई महिलाएँ और दूल्हे के सबसे करीबी रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं। घर के आंगन के द्वार के पास एक विशेष स्थान तैयार किया जाता है और दुल्हन को उसके 'यांगा', (दुल्हन के मुख्य साथी) इस स्थान पर लाते हैं। दुल्हन के चेहरे पर रूमाल (या छोटा पर्दा) सबसे छोटे बच्चों द्वारा उपजाऊ पेड़ से बनी लकड़ी की छड़ी की मदद से गिराया जाता है। पहले दुल्हन अपना चेहरा खोलने के बाद दूल्हे के बच्चों और रिश्तेदारों को रूमाल (खुद से कढ़ाई किए हुए) और अन्य उपहार देती थी। दुल्हन जब सभी रिश्तेदारों को बधाई दे देती है, तो मेहमानों के लिए भोज का आयोजन किया जाता है। पहले यह समारोह शादी के अगले दिन आयोजित किया जाता था, लेकिन आजकल कुछ क्षेत्रों में इसे शादी की रात को आयोजित किया जाता है।

इसी प्रकार अन्य कई परंपरा भी उज़्बेक समाज में प्रचलित हैं। उदाहरण के लिए, जब लोग एक-दूसरे से मिलते हैं तो अभिवादन करना, भोजन करने से पहले हाथ धोना, दूसरों की बात सुनना, बड़ों का सम्मान करना, मेहमानों के प्रति आदर प्रकट करना आदि। जब भी कोई

मेहमान घर में आता है, तो उसे सबसे पहले खाना परोसा जाता है, तथा उसके आथित्य में कोई कमी नहीं रखी जाती। यह परंपरा भारतीय संस्कृति के अतिथि देवो भवः परंपरा से बहुत साम्यता रखती है। इसके अलावा भी अनेक ऐसे दैनिक जीवन के कार्य हैं, जो भारतीय व उज़्बेक समाज में समान रूप से व्याप्त हैं। इनमें शामिल हैं: अभिवादन (बुजुर्गों को अभिवादन), भोजन करने से पहले और बाद में हाथ धोना, सुबह के बाद चेहरा और हाथ धोना, दिन के दौरान साफ-सुथरा चलना, वयस्कों, माता-पिता का सम्मान करना, उन्हें बूढ़ा होने पर अकेला नहीं छोड़ना, आगंतुकों का सम्मान करना, पुरुषों का परिवार का मुखिया होना, मेहमानों का सम्मान करना, बच्चों की शादी और विवाह, मृतक लोगों की आत्मा के लिए प्रार्थना करना आदि।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि भारत व उज़्बेकिस्तान के जो सांस्कृतिक संबंध प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, वे आज भी इनकी प्रचलित परंपराओं में परिलक्षित होते हैं। भले ही भौगोलिक विषमताओं की वजह से किसी कार्य को करने का तरीका अलग हो, परंतु इन उत्सवों व परंपराओं का मुख्य ध्येय एक ही है, जैसे- मौसम बदलने पर, फसल पकने पर, विवाहादि के मौके पर, जन्मोत्सव पर या मृत्यु संस्कार के समय। इन सभी परंपराओं के पीछे की भावना एक ही है।

संदर्भ :

1. अथर्ववेद, 14/1/58, 14/2-31, 32, 38, 39
2. वामन शिवराम आष्टे, संस्कृत-हिन्दी कोष
3. अथर, रामास्वामी. द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. वॉल्यूम 2, कलकत्ता, द रामकृष्णा मिशन इंस्टिट्यूट, 1969.
4. पांडे, राजबली. द सिक्स्टीन संस्कार. न्यू दिल्ली, मोतीलाल बनारसी दास, 1993.
5. लॉरेल, मारलेने (संपादक). उज़्बेकिस्तान पोलिटिकल ऑर्डर एंड ट्रांसफॉर्मेशन सोसेटियल चेंजेस. वाशिंगटन, डी. सी., द जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एशिया प्रोग्राम, 2017.
6. मामुबरेक, उत्किर. उगली, कारिमोव. सुन, मी किम. चांगहों, चोई. ग्लोबल स्ट्रेटर्जी फॉर कल्चरल टुरिज्म ऑफ उज़्बेकिस्तान. स्पेक्ट्रम जर्नल ऑफ इनोवेशन, रिफॉर्म एण्ड डेवेलपमेंट, जेओनबक नैशनल यूनिवर्सिटी, वॉल्यूम 07, सितंबर 2022.
7. एडम्स, एल, लौरा. व्हाट इज कल्चर ? स्कीम एण्ड स्पेक्टकल्स इन उज़्बेकिस्तान. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बरकेली.
8. अब्दुल्लाएव, रुस्तमबेक. ताशमतोव, उराजली. एशओनकुलोव, जब्बोर. आशिरोव, अदखम. खाकीमोव, अकबर. इंटेनजीबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ उज़्बेकिस्तान. नैशनल कमिशन ऑफ उज़्बेकिस्तान फॉर यूनेस्को, 2017